

SIYDIK AJRATISH TIZIMI KASALLIKLARI QO‘ZG‘ATUVCHILARINING MIKROBIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qulmatov G‘anijon Otaxon o‘g‘li

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Davolash fakulteti
Davolash ishi yo‘nalishi 4-kurs 403-“A” guruh bakalavr talabasi.*

*Imiy rahbar: Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Tibbiy profilaktika,
SSB va xorijiy talabalar fakulteti dekani t.f.n., dotsent Satliqov Rashid Karimovich*

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda siydik ajratish yo‘llarining infeksiyalari asoratlanmagan va asoratlanganlarga bo‘linadi. Bu turlarga ajratishimiz davolanishning turli yondashuvlarini belgilaydi. Asoratlanmagan siydik yo‘llarining infeksiyalarini davolash alohida qiyinchiliklarga olib kelmaydi, balkim asoratlangan shakllarni davolash qiyin vazifadir. Birinchidan, patogenezning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda (anatomik va funksional buzilishlar); ikkinchidan, mikroorganizmlarning chidamli shtammlari muhim ro‘l o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: Yopishqoq faollik (virulentlik omillari), antibiotiklarga chidamlilik, mikrobiologik xususiyatlar, o‘rtacha yopishqoqlik indeksi.

Аннотация. В настоящее время инфекции мочевыводящих путей делят на неосложненные и осложненные. Наша дифференциация на эти типы диктует разные подходы к лечению. Лечение неосложненных инфекций мочевыводящих путей не вызывает особых затруднений, а вот лечение осложненных форм представляет собой сложную задачу. Во-первых, исходя из особенностей патогенеза (анатомо-функциональные нарушения); во-вторых, важную роль играют резистентные штаммы микроорганизмов.

Ключевые слова: Адгезивная активность (факторы вирулентности), антибиотикорезистентность, микробиологические свойства, средний индекс адгезивности.

Annotation. Currently, urinary tract infections are divided into uncomplicated and complicated. Our differentiation into these types dictates different treatment approaches. Treatment of uncomplicated urinary tract infections does not cause special difficulties, but the treatment of complicated forms is a difficult task. First, based on the specific features of pathogenesis (anatomical and functional disorders); secondly, resistant strains of microorganisms play an important role.

Keywords: Adhesive activity (virulence factors), antibiotic resistance, microbiological properties, average adhesiveness index.

Tadqiqot maqsadi: Patogen mikroorganizmlarning siydik ajratish yo‘llariga yopishqoq faollik (virulentlik omillari) xususiyatlarini klinik ahamiyatini o‘rganish. Siydik chiqarish yo‘llarining o‘tkir va surunkali asoratlanmagan infeksiyalarida klinik, morfologik va mikrobiologik xususiyatlarini va nospetsifik qarshilik omillarining holatini o‘rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot ishimiz Xorazm viloyat ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida siydik yo‘llarining asoratlanmagan siydik yo‘llari infeksiyalari bo‘lgan 400 nafar bemorni ko‘rib chiqdik va viloyat sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazida yopishqoqlik xususiyatlarini o‘rganish maqsadida 115 ta E.colidagi shtammida, 24 PS.Aeruginosa shtammlari va 16 ta Proteus SP shtammida tekshirish o‘tkazdik. Tadqiqotni o‘rganish davomida bemorlarning asosiy guruhlaridan siydik analizi olindi va biokimyoviy parametrlari va gemostaz ko‘rsatkichlari, klinik laborator tekshiruvdan o‘tkazildi. Tadqiqotda klinik, klinik-instrumental va statistik tadqiqot usullaridan va mikrobiologik metodlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: Patogen mikroorganizmlarning siydik ajratish yo‘llariga yopishqoq faollik (virulentlik omillari) xususiyatlarini klinik ahamiyatini o‘rganish maqsadida yopishqoqlik faolligi E.coli ning 115 ta shtamida sinovdan o‘tkazildi, ulardan 35 tasi siydik E.coli, 70 tasi ichak E.coli, 10 tasi ichak E.coli (nazorat) ga tegishli. Olingan natijalar yopishtiruvchi turli xil kelib chiqishi

bo'lgan E.colida, umuman yopishqoqlikni o'rganish barcha shtammlarda turli darajadagi yopishqoqlik faolligi mavjudligini ko'rsatdi.

E.coli ning barcha shtammlari yopishqoq faollikka ega edi. O'rtacha yopishqoqlik indeksi (O'YI) bo'yicha eng tez-tez qayd etilgan o'rtacha (55,4%) va past (35,6%) yopishqoqlik darajasi va mikroorganizmlarning yopishqoqlik indeksi (MYI) nuqtai nazaridan, o'rta va past yopishqoqlik mos ravishda 36,2% hollarda va yuqori 25,4% hollarda bo'lishi o'rganildi. Ichak E.coli-da yopishqoqlik tahlili shuni ko'rsatdiki, (O'YI) bo'yicha past darajadagi yopishish 60,1%, o'rtacha darajasi 39,9% ni tashkil etdi. MYI ga ko'ra, past daraja 71,4%, o'rtacha daraja 28,6% hollarda qayd etilgan.

E.coli siydikda yopishqoqlik darajasining yana bir taqsimlanishi qayd etilgan. Ushbu mikroorganizm uchun barcha yopishish darajalari qayd etilgan. Siydikda E.coli shtammlarining eng ko'p soni o'rtacha yopishqoqlik indeksi bo'yicha o'rganilganda o'rtacha yopishish darajasi 80% va mikroorganizmlarning yopishqoqlik indeksi bo'yicha 50% bilan tavsiflangan. O'YI va MYI bo'yicha yuqori darajada yopishish mos ravishda 17,5% va 47,5% hollarda aniqlandi.

Past darajadagi yopishqoqlik faolligi faqat bitta E. coli siydik shtammida qayd etilgan O'YI (2,5%) va MYI ma'lumotlariga ko'ra (2,5%), bu ichak E.coli-ga qaraganda o'rtacha yopishqoqlik indeksida 25,6 marta va mikroorganizmlarning yopishqoqlik indeksidan 29,8 marta kamdir. E.coli va O'YI uchun 28,0 marta, ichak E.coli nazorati bilan solishtirganda MYI uchun 26 marta. E.coli siydik va E.coli ichak shtammlari orasidagi yopishqoqlikdagi farqlarni statistik qayta ishlash natijasida ular orasidagi farqlarning ahamiyatini aniqladik ($p < 0,05$).

Xulosa: Ilmiy ishimizni o'rganish natijasida xulosa va ilmiy ishning yangiligi sifatida shuni aytib o'tish lozimki: turli biotoplardan ajratilgan E.coli shtammlarida (E.coli siydik, E.coli ichak va E.coli ichak nazorati) yopishqoqlikdagi farqlar aniqlandi. Siydik ajratishdan kelib chiqqan E.coli siydik yo'llari infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarning ichakidagi E.coli va sog'lom ko'rinadigan odamlarning ichakidagi E.coli bilan solishtirganda ko'proq yopishqoq potentsialga ega ekanligini aniqladik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yamamoto S. et.al. Genetic evidence supporting the fecal-perineal-urethral hypothesis in cystitis caused by Escherichia coli //J. Urol. 1997.157:1127–1129.
2. Лечение неосложнённых инфекций нижних мочевых путей, вызванных условно-патогенной флорой, у женщин /Султанова Е.А., Григорян В.А., Амосев А.В., Шпоть Е.В., Алёнов С.Н. //Русский медицинский журнал, 2005. - Том 13. - №27. – С.1846 – 1849.
3. Кондратова Ш.Ю. Возбудители инфекций мочевыводящих путей в амбулаторной практике //Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2005. - №3. – С.17-19.
4. Калугина Г.В., Калужанцева И.С., Михай Л.Ф. Хронический пиелонефрит //Москва. – 1993. – С.93-240.
5. Зоркин С.Н. Факторы риска развития повреждений почек при пузырно-мочеточниковом рефлюксе у детей //Вопросы современной педиатрии. – 2003. - Т.2. - №1. – С.71-73.